

**KROSKORELACIONE ANALIZE NIVOVA PODZEMNIH VODA I NIVOVA
VELIKE MORAVE, VODOMERNI PROFIL LJUBIČEVSKI MOST**
**CROSS-CORRELATION ANALYZES OF THE GROUNDWATER LEVEL AND
THE LEVEL OF THE RIVER VELIKA MORAVA, GAUGING STATION
LJUBIČEVSKI MOST**

Kresojević Milan¹, Vesna Ristić Vakanjac², Dušan Polomčić³, Jugoslav Nikolić⁴, Boris Vakanjac⁵

¹Vojna akademija, Veljka Lukića Kurjaka 33, 11042 Beograd. E-mail: pporkresojevic@gmail.com

²Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

³Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail:

dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

⁴Republički hidrometeorološki zavod, Kneza Višeslava 66, 11000 Beograd. E-mail:

jugoslav.nikolic@hidmet.gov.rs

⁵Vojnogeografski institut "General Stevan Bošković", Mije Kovačevića 5, 11000 Beograd. E-mail:

borivac@gmail.com

APSTRAKT: Sliv Velike Morave predstavlja glavni drenažni rečni sistem Republike Srbije (RS) jer zahvata oko 42 % njene površine. Zbog visokog kvaliteta zemljišta Pomoravlja, kao i značajnih rezervi podzemnih voda, sliv predstavlja najgušće naseljenu oblast u užoj Srbiji. Od privrednih grana najzastupljenija je poljoprivredna proizvodnja. Bilo je istorijskih pokušaja da ova reka postane i plovna ali do sada bezuspešno. Zbog svoje značajnosti za RS, na ovoj reci je još pre više od 100 godina uspostavljen monitoring nivoa voda i proticaja u profilima Ljubičevski most i Čuprija, godinu dana kasnije aktivira se i v.s. Varvarin, zatim 1935. godine Žabarski most, a od 1952. godine i v.s. Bagrdan. Što se tiče monitoringa podzemnih voda on je uspostavljen 1977. godine na 12 piježometra, a nakon toga je proširivana mreža tako da je 2002. godine osmatračka mreža podzemnih voda ovog dela RS obuhvatala 92 piježometra. Za potrebe ovog rada izvršena je uporedna analiza kota vodnog ogledala V. Morave v.s. Ljubičevski most i pratećih piježometara koji su postavljeni linijski i upravno na rečni tok. Za potrebe analize postojeće hidrauličke veze Morave i podzemnih voda primenjene su kroskorelacione analize čiji su rezultati iskorišćeni za proračun srednjih brzina kretanja podzemnih voda u ovom delu sliva Velike Morave.

Ključne reči: režim površinskih i podzemnih voda, kroskorelaciona analiza, brzina kretanja podzemnih voda, reka Velika Morava

ABSTRACT: The Velika Morava river basin represents the main drainage river system of the Republic of Serbia (RS) and it covers about 42 % of the country. Due to the high quality of the land, as well as significant groundwater reserves, this area is the most densely populated area in central Serbia. The most represented economic branch is agricultural production. There have been historical attempts to make this river navigable, but so far without success. Due to its importance for the RS, water level and flow monitoring was established on this river more than 100 years ago in the gauging stations Ljubičevski most and Čuprija, and a year later, at the g.s. Varvarin, then in 1935, g.s. Žabarski most, and from 1952, g.s. Bagrdan. As for groundwater monitoring, it was established in 1977 at 12 piezometers, and after that the network was expanded, so that in 2002 the monitoring network of this part of RS included 92 piezometers. For the purposes of this paper, a comparative analysis of the water level of the Velika Morava river, g. s. the Ljubičevski most and accompanying piezometers, which are placed parallel and perpendicularly to the river flow. For the purposes of analyzing the existing hydraulic connection of the V. Morava river and groundwater, cross-correlation analyzes were applied, and the results were used to calculate the average speeds of groundwater movement in this part of the Velika Morava basin.

Key words: regime of surface water and groundwater, cross-correlation analyses, speed of groundwater movement, Velika Morava river

UVOD

Velika Morava je reka koja nastaje u neposrednoj blizini naselja Stalac spajanjem Južne i Zapadne Morave. Po formiranju, teče sa juga ka severu i uliva se u Dunav nešto malo nizvodnije od grada Smedereva.

Ukupna površina ove reke je 37.444 km², stim da neposredni sliv Velike Morave iznosi 6.126 km², dok njene sastavnice imaju približno jednake površine slivova, odnosno površina sliva Zapadne Morave iznosi 15.849 km² dok Južne Morave je nešto malo manja i iznosi 15.469 km². Iako se Velika Morava smatra glavnim drenom Republike Srbije iz razloga što njen sliv obuhvata oko 42% njene površina, ova reka ipak ne pripada samo teritoriji naše zemlje, iz razloga što 1.237 km² njene površine se nalazi na teritoriji Republike Bugarske, a 44 km² pripada Republici Severnoj Makedoniji. Dunavu Velika Morava daje u proseku 297 m³/s, stim da 125 m³/s je doprinos Zapadne Morave dok 121 m³/s se formira u slivu Južne Morave. Preostalih 35 m³/s daju njene desne (Jovanovačka reka, Crnica, Ravanica, Resava i Resavica) i leve pritoke (Kalenička, Lugomir, Belica, Osaonica, Lepenica, Rača i Jasenica) (https://sh.wikipedia.org/wiki/Velika_Morava).

Dolina Velike Morave predstavlja ujedno i najgušće naseljeno područje uže Srbije. Međutim, zbog često prisutnih izlivanja ove reke i plavljenja priobalnog područja, sva naseljena mesta, izuzev Čuprije, se ne nalaze na samoj obali ove reke već na određenoj udaljenosti. Pored Čuprije, od većih naselja tu su još i Paraćin, Jagodina, Batočina, Lapovo, Svilajnac, Velika Plana, Požarevac i Smederevo.

Što se tiče plovnosti, ovo nije plovna reka, mada su još sredinom XIX veka otpočela ispitivanja i merenja geometrije korita i plovnosti Morave (period 1862-1869). U ovom periodu je postojao i rečni saobraćaj do Čuprije kada je parobrod „Morava“ prevezio putnike do željene destinacije. Postojala je i ideja da se reka Morava uredi i uzvodno od Čuprije i da bude plovna do Stalaća, odnosno celom svojom dužinom, do čega nije došlo (Kresojević, Ristić Vakanjac i Trifković 2023).

Zbog značajnosti ove reke, kako zbog pomenute plovnosti, tako i zbog melioracija (navodnjavanja plognog zemljišta), zatim vodosnabdevanja velikog broja naselja na račun podzemnih voda koje su u hidrauličkoj vezi sa Velikom Moravom, veoma rano se od strane zvaničnih službi (sada Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije) uspostavlja monitoring kvantitativnih parametara na reci Velikoj Moravi (vodostaj i proticaj). Tako da još 1923. godine u profilima Čuprija i Ljubičevski most se otpočinje sa monitoringom, zatim godinu dana kasnije otpočinje monitoring režima vodostaja i proticaja i u profilu Varvarin, a 1935. i u profilu Žabarski most. Posle II svetskog rata, tačnije 1952. godine, u osmatračku mrežu Velike Morave ulazi i vodomerni profil Bagrdan. Na svim vodomernim profilima se vrše osmatranja vodostaja, dok se merenja proticaja vrše u profilima Ljubičevski most, Bagrdan i Varvarin. Posle II svetskog rata, ali nešto kasnije otpočinje se i sa monitoringom podzemnih voda aluvijona Velike Morave i to u periodu 1977-1978 vrši se merenje nivoa podzemnih voda u okviru 12 piježometara, zatim u periodu od 1987-1988 osmatračkoj mreži se priključuje još 8 piježometara a 1997.g. još jedan (ukupno 21 osmatrački objekat). U prvoj polovini 2002. godine još 71 piježometar postaje deo osmatračke mreže u okviru koje se prati režim promene nivoa podzemnih voda aluvijona Velike Morave. Piježometri su postavljeni tako da mogu biti u profilskim linijama postavljenim upravno na Veliku Moravu ili paralelno sa rečnim tokom ove reke, ili mogu biti izdvojeni (pojedinačno).

METOGOLOGIJA

Kroskorelacione analize se koriste za slučaj analize vremenski zavisnih slučajnih promenljivih (u konkretnom slučaju nivo podzemnih voda i nivo površinskog toka). Pri kroskorelacionim analizama, veza vremenski zavisne slučajno promenljive (apsolutne kote nivoa podzemnih voda osmotrenih u piježometrima) i nezavisne sličajno promenljive (apsolutna koja vodnog ogleđala Velike Morave) se može kvantifikovati sračunavanjem kroskorelacionih koeficijenata i to za različite vremenske korake (Krešić i Stevanović 2010, Ristić Vakanjac 2015). Koeficijent kroskorelacije za bilo koji vremenski pomak dobija se korišćenjem sledeće jednačine (Krešić i Stevanović 2010, Ristić Vakanjac 2015):

$$r_k = \frac{COV(x_i, y_{i+k})}{\sqrt{VAR(x_i) \cdot VAR(y_i)}}$$

gde je COV kovarijansa između dve serije, x_i je nezavisno promenljiva što u konkretnom slučaju predstavlja serija dnevnih vrednosti apsolutnih kota vodnog ogleđala Velike Morave, y_i je zavisno promenljiva odnosno serija apsolutnih kota podzemnih voda, $VAR(x)$ i $VAR(y)$ predstavljaju varijanse obe serije promenljivih. Kovarijansa se računa korišćenjem sledeće jednačine:

$$COV(x_i, y_{i+k}) = \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^{n-k} (x_i - \bar{x}) \cdot (y_{i+k} - \bar{y}_{i+k}),$$

a varijanse serija promenljivih se dobijaju na sledeći način:

$$VAR(x_i) = \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^{n-k} (x_i - \bar{x})^2,$$

$$VAR(y_i) = \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^{n-k} (y_{i+k} - \bar{y}_{i+k})^2.$$

Za potrebe primene kroskorelacionih analiza sa ciljem utvrđivanja čvrstine veza podzemnih i površinskih voda, odabran je vodomerni profil Ljubičevski most, kao i prateći pijezometri koji su raspoređeni linijski upravno na rečni tok i to: na desnoj dolinskoj strani se nalazi 4 osmatračka objekta: 1NP973 (na 30 m udaljenja od reke), 1NP908A (na 1160 m udaljenja), 1NP909A (2010 m) i 1NP910A (2830 m); i na levoj strani tri osmatračka objekta: 1NP904A (910 m), 1NP974 (1540 m) i 1NP901A (na 200 m udaljenja od korita reke Jezave). Prostorni položaj razmatranih pijezometara dat je na slici 1.

Slika 1. Prostorni položaj razmatranih pijezometara i vodomerne stanice Ljubičevski most
Figure 1. Spatial location of considered piezometers and water measuring station Ljubičevski most

REZULTATI SA DISKUSIJOM

Na osnovu dobijenih dnevnih vrednosti apsolutnih kota nivoa podzemnih voda kao i reke Morave urađeni su uporedni dijagrami (vidi sliku 2). Odabran je period od 1977. do 2018. godine iz razloga što je monitoring podzemnih voda u pijezometrima uspostavljen 1977. godine. Na dijagramima se vidi jasno izražen pad nivoa reke Velike Morave koji je trajao do početka novog veka (2000. godine). Ovo je uticalo i na primetan pad nivoa podzemnih voda u pijezometrima (slika 2). Razlog ovoga je nelegalno i nekontrolisano iskopavanje građevinskog materijala (peska i šljunka) što je u periodu od 1977 - 2000. godine dostiglo čak 4 m. O negativnom uticaju ovakvog iskopavanja peska i šljunka u neposrednoj blizini Ljubičevskog mosta, i njegovom uticaju na podzemne vode pa samim tim i na vodosnabdevanje naselja objavljeno je u više radova (Ristić Vakanjac i dr. 2019, Kresojević i dr. 2023, Mladenović i dr. 2023a, Mladenović i dr. 2023b), tako da ovde neće biti reči o tome.

Akcentat u ovom radu je dat na kroskorelacione analize kod kojih je nezavisno promenljiva veličina bila kota nivo vodnog ogledala Velike Morave a zavisno promenljiva veličina apsolutne kote nivoa podzemnih voda čiji je monitoring sproveden u analiziranim pijezometrima. Stim u vezi na slici 3 dati su dobijeni kroskorelogrami i to na slici levo za pijezometre koji prostorno pripadaju levoj obali, i na slici desno za pijezometre koji pripadaju desnoj obali.

Slika 2. Uporedni dijagrami apsolutnih kota nivoa Velike Morave i podzemnih voda registrovanim u analiziranim pijeziometrima (slika levo: leva obala, slika desno: desna obala)

Figure 2. Comparative diagrams of the absolute elevations of the Velika Morava river and groundwater levels registered in the analyzed piezometers (picture on the left: left bank, picture on the right: right bank)

Slika 3. Kroskorelogrami apsolutnih kota nivoa Velike Morave i podzemnih voda registrovanim u analiziranim pijeziometrima (slika levo: leva obala, slika desno: desna obala)

Figure 3. Cross-correlograms of the absolute elevations of the Velika Morava and groundwater levels registered in the analyzed piezometers (picture on the left: left bank, picture on the right: right bank)

Sa slike 3 levo, kao i desno može se videti da koeficijent kroskorelacije opada sa udaljenjem pijeziometra od rečnog korita. Ako posmatramo levu obalu, najčvršća veza između površinskih voda Velike Morave i podzemnih voda je kod pijeziometra 1NP904A. Razlog je svakako činjenica da se on nalazi najbliže reci i to na rastojanju manjem od 1 km (910 m), stim da ovde napominjemo da nakon 32 dana koeficijent korelacije ima najveću vrednost (0.902). Pijeziometar 1NP974 koji se nalazi na 1540 m udaljenja od reke i ima nešto niže vrednosti koeficijenta korelacije, a vrednosti se kreću od 0.7 pa do 0.765 koja je maksimalna vrednost i koja je dobijena za vremenski pomak od 49 dana. I na kraju pijeziometar 1NP901A ima izuzetno niske vrednosti koeficijenta korelacije ($r < 0.058$) što ukazuje na to da ne postoji veza između nivoa voda Velike Morave i nivoa podzemnih voda u ovom delu doline. Razlog je svakako udaljenje ovog pijeziometra od Velike Morave (preko 4 km), ali je mnogo bitnija činjenica da se on nalazi na svega 200 m udaljenja od reke Jezave, tako da u ovom delu Jezava u mnogome utiče na prihranjivanje/dreniranje podzemnih voda. O ovome svedoči i slika 2 levo, koja ukazuje da nakon 2000. godine samo ekstremni nivoi Velike Morave imaju više kote od nivoa podzemnih voda zabeleženih u pijeziometru 1NP901A. Na žalost, monitoring reke Jezave do sada nije uspostavljen.

Posmatrajući desni dijagram na slici 3, jasno se vidi da su najviše vrednosti koeficijenta korelacije dobijene kod pijeziometra 1NP973 koji se nalazi na svega 30 m udaljenja, i kod njega najviša vrednost je dobijena za pomeraj 0 dana. Na udaljenosti od 1160 m nalazi se pijeziometar 1NP908A kod koga se vrednosti koeficijenta korelacije kreću od 0.615 (za vremenski pomeraj od 150 dana) pa do 0.790 (za vremenski korak od 49 dana). Na udaljenosti od 2010 m nalazi se pijeziometar 1NP909A čije vrednosti koeficijenta korelacije se kreću od 0.347 (vremenski pomak 0) pa do 0.469 (vremenski pomak od 83 dana). I na kraju, najudaljeniji pijeziometar koji se nalazi na desnoj obali je 1NP910A (2830 m) kod koga vrednosti koeficijenta korelacije imaju vrednosti manje od 0.146. Maksimalna vrednost $r = 0.146$ je karakteristična za vremenski pomak od 98 dana. Ovako niske vrednosti koeficijenta su rezultat velikog udaljenja od same reke, kao i prisustvo potencijalnog uticaja reke Mlave koja teče paralelno sa Velikom Moravom na udaljenosti od oko 7 do 8 km.

Ukoliko prihvatimo da trenutak kada se dobija najviša vrednost koeficijenta korelacije (vremenski pomak izražen u danima) u suštini vreme koje je potrebno da se promena nivoa reke Velike Morave oseti u pijezometru koji je udaljen na određenom rastojanju, možemo da sračunamo brzinu kretanja podzemnih voda korišćenjem proste jednačine za izračunavanje brzine $v = S/t$, gde v predstavlja srednju brzinu kretanja podzemnih, s predstavlja pređeni put što u konkretnom slučaju je rastojanje između pijezometra i rečnog toka V. Morave, i t predstavlja vremenski pomeraj za koji je kod svakog pijezometra dobijena maksimalna vrednost koeficijenta korelacije. U tabeli 1 date su numeričke vrednosti vremenskih pomeraja izražena u danima (kolona 6), odnosno sekundama (kolona 7), kao i udaljenja pijezometra od rečnog toka izraženo u metrima (kolona 8), kao i sračunate vrednosti prosečnih brzina kretanja podzemnih voda izraženo u 10^{-4} m/s (kolona 8). Dobijene vrednosti brzina se kreću od 2.803 pa do 3.729×10^{-4} m/s.

Tabela 1. Tabularni prikaz numeričkih vrednosti potrebnih za proračun brzine kretanja podzemnih voda
Table 1. Tabular representation of the numerical values required for the calculation of the speed of groundwater movement

Pijezometar	Lokalitet	x	y	Udaljenje od V. Morave (m)	Broj dana za r_{max}	Broj dana u sekundama za r_{max}	Brzina podzemnih voda (10^{-4} m/s)
1	2	3	4	5	6	7	8
Leva obala							
1NP904A	Osipaonica vodna zajednica	4936914	7509794	910	32	2764800	3.291
1NP974	Osipaonica polje	4934636	7506681	1540	49	4233600	3.638
1NP901A	Osipaonica selo	4933941	7505427	200			
Desna obala							
1N0973	Ljubičevski most	4937900	7510950	30			
1NP908A	Ljubičevo ergela	4938752	7511669	1160	36	3110400	3.729
1NP909A	Ljubičevo petlja	4939200	7512475	2010	83	7171200	2.803
1NP910A	Požarevac šećerana	4939725	7513050	2830	98	8467200	3.342

U cilju ocene dobijenih rezultata primenjenom metodologijom, prikazane su brzine kretanja podzemnih voda na delu aluvijona Velike Morave dobijene izradom hidrodinamičkog modela aluvijalne izdani Velike Morave (Polomčić 2024) (slika 4). Dobijene vrednosti brzina strujanja podzemnih voda kroskorelacionom analizom su istog reda veličine kao i one u hidrodinamičkom modelu, pri čemu su na desnoj obali reke dobijene veoma bliske vrednosti onima iz modela.

ZAKLJUČAK

Kros-korelaciona analiza ima znatnu primenu u hidrologiji i hidrogeologiji karsta. U radu je prezentovana primena ove metode na primeru određivanja brzine kretanja podzemnih voda u aluvijalnoj izdani. Dobijeni rezultati ukazuju na mogućnost primene ove metode za navedenu namenu, pri čemu su dobijene vrednosti veoma bliske rezultatima dobijenim izradom regionalnog hidrodinamičkog modela. U narednom periodu, rezultati kros-korelacione analize vezani za određivanje brzine podzemnih voda testiraće se za svaki vremenski presek primenom linearizovane opšte jednačine nestacionarnog strujanja podzemnih voda (Businesskova jednačina).

Slika 4. Prikaz brzina kretanja podzemnih voda u aluvijalnoj izdani (u m/s) iz hidrodinamičkog modela
Figure 4. Presentation of the groundwater movement speeds in the alluvial aquifer (in m/s) from the hydrodynamic model

LITERATURA:

https://sh.wikipedia.org/wiki/Velika_Morava
 Kresic N., Stevanovic Z. 2010: *Groundwater hydrology of springs: engineering, theory, management and sustainability*, Amsterdam, Boston, Butterworth-Heinemann, 573p
 Kresojević M., Ristić Vakanjac V., Trifković D., 2023: *Proširivanje mreže plovnih puteva Republike Srbije u funkciji odbrane zemlje*, SymOpls 23, Tara, pp 727-732
 Kresojević M., Ristić Vakanjac V., Trifković D., Nikolić J., Vakanjac B., Polomčić D., Bajić D. 2023: *The effect of gravel and sand mining on groundwater and surface water regimes – a case study of the Velika Morava river, Serbia*, *Water* **2023**, 15(14), 2654; <https://doi.org/10.3390/w15142654>
 Mladenović J., Kresojević M., Polomčić D., Đorđević D., Vakanjac B., Nikolić J., Ristić Vakanjac V. 2023: *Kvantitativni status podzemnih voda aluvijona Velike Morave (potez Bagrdan-ušće)*, Kongres geologa BiH, Neum 2023. pp 1- 11
 Mladenović J., Ristić Vakanjac V., Kresojević M., Vakanjac B., Nikolić J., Polomčić D., Bajić D. 2023: *Anthropogen impact on the groundwater regime: Case study of the Velika Morava Alluvium*, National Conference with International Participation „Geoscience 2023“, Review of the Bulgarian Geological Society, vol. 84, part 3, 2023, p. 295-298, Sofia, Bulgaria
 Polomčić D. 2024. Modeliranje podzemnih voda (udžbenik u pripremi). Beograd
 Ristić Vakanjac V. 2015: *Forecasting Long-Term Spring Discharge*, In *Monography: Karst Aquifers – Characterization and Engineering* (Stevanović Z. ed), Series: Professional Practice in Earth Science, pp 435-454. Springer International Publishing Switzerland
 Ristić Vakanjac V., Nikolić J., Vakanjac B., Polomčić D., Čokorilo Ilić M., Bajić D., Kresojević M. 2019: *Surface water flows as impacted by sand and gravel mining: case study of Velika Morava River, Serbia*, 7th International Symposium Mining and Environmental protection, "MEP 19", Proceedings, (ed. Ristovic I.), pp. 203-210, Vrdnik, Serbia ISBN 978-86-7352-354-5